

CENTRUL DE COORDONARE BIBLIOGRAFICĂ AL SISTEMULUI INTEGRAT AL BIBLIOTECILOR INFORMATIZATE DIN MOLDOVA: CONSTRUIM VIITORUL ÎMPREUNĂ

Liliana CLIMA,
Biblioteca Națională a
Republicii Moldova

Rezumat: *Articolul reflectă prioritățile activității Centrului de Coordonare Bibliografică al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova (SIBIMOL) din cadrul BNRM, partenerilor acestuia pe parcursul anului 2021. Sunt prezentate date statistice relevante, propuneri și recomandări pentru înlăturarea impedimentelor existente în cadrul procesului de integrare în Catalogul Național Colectiv Partajat.*

Cuvinte-cheie: *Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova, Catalogul Național Colectiv Partajat, coordonare bibliografică.*

Abstract: *The article reflects the priorities in activity of the Bibliographic Coordination Center of the Integrated System of Computerized Libraries of Moldova (SIBIMOL) within the NLRM, and its partnership during the year 2021. Relevant statistics as well as proposals and recommendations for removing existing impediments in the process of the integration into the Shared National Collective Catalog are presented.*

Keywords: *Integrated System of Computerized Libraries in Moldova, Shared National Collective Catalog, bibliographic coordination.*

Centrul de Coordonare Bibliografică al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova (SIBIMOL) a reușit să facă față provocărilor tehnice, precum și celor de caracter sanitar-epidemiologic, contribuind pe parcursul anului 2021 la diminuarea efectelor crizei, la realizarea obiectivelor anului de referință. La finele anului 2021 baza de date SIBIMOL conținea 711.142 înregistrări bibliografice, constituind o creștere cu 31.301 de înregistrări în raport cu anul precedent.

Comunitatea bibliotecilor-partenere SIBIMOL include actualmente 36 de biblioteci publice din țară, preponderent biblioteci publice teritoriale. Dar putem menționa că la SIBIMOL aderă și alte tipuri

de biblioteci. Astfel, în anul 2021 membru al comunității SIBIMOL a devenit Biblioteca Centrului de Excelență în Economie și Finanțe.

În continuare vom prezenta indicatorii statistici, relevanți activității Centrului de Coordonare Bibliografică al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova în anul de referință.

Astfel, pe parcursul perioadei menționate SIBIMOL OPAC a fost consultat de 39 196 utilizatori virtuali, în timp de a 48107 sesiuni, prin 117 425 de afișări, ceea ce reflectă interesul și impactul bazei de date bibliografice. Însă în comparație cu anul 2020 aceste cifre sunt mai mici – corespunzător indicatorii statistici sunt prezentați: 64 214 utilizatori virtu-

ali, 78 751 sesiuni, 142 965 de afișări. Diminuarea indicatorilor statistici este argumen-

tată prin motive tehnice, serverul SIBIMOL fiind nefuncțional o perioadă de timp.

Diagrama nr.1. Utilizarea Catalogului Colectiv SIBIMOL (2020-2021)

[sursa - Biblioteca Națională : raport analitic anual 2021]

A fost efectuată conversia retrospectivă de bibliotecile-partenere sau integrate în sistem – 12 670 resurse bibliografice. În total, din anul 2013 până în prezent au fost integrate în SIBIMOL 240 821 resurse bibliografice.

În anul 2021 au fost create 3 350 înregistrări bibliografice noi de către bibliotecile-partenere (catalogare partajată). De la începutul funcționării SIBIMOL, din anul 2013, cifra totală constituie 43 285 înregistrări bibliografice noi: circa 5 500 de înregistrări, create anual de către cele 35 de biblioteci, integrate în sistem.

Lider în procesul de creare a metadatelor sunt bibliotecile din raionul Taraclia (cu 8001 înregistrări bibliografice), urmat de raioanele Briceni (cu 5458 înregistrări) și Strășeni (cu 4013 înregistrări bibliografi-

ce). Menționăm la fel implicațiile reușite la acest capitol înregistrate de către bibliotecile din raioanele Rezina, Sîngerei, Florești, Glodeni și Șoldănești.

Referitor la crearea înregistrărilor bibliografice pe parcursul anului 2021 menționăm următoarele: cel mai mare număr aparține bibliotecilor publice teritoriale din raionul Briceni (cu 598 de înregistrări), urmând cele din raionul Taraclia (cu 585 de înregistrări) și din raionul Orhei (cu 560 de înregistrări bibliografice), astfel reușindu-se o contribuție substanțială la promovarea colecțiilor proprii și la creșterea numărului utilizatorilor. Un clasament efectuat la acest capitol ne permite să evidențiem activitatea eficientă a bibliotecilor din raioanele Glodeni, Strășeni, Rezina, Florești și Drochia.

Diagrama nr. 2. Modificarea bazei de date SIBIMOL în anul 2021

[sursa : Pagina oficială Facebook a SIBIMOL BNRM]

Tabelul nr. 1. Indicatorii statistici privind prezența bibliotecilor publice (BP) în SIBIMOL

Nr d/r	Bibliotecile-partenere	Total integrate	2021 integrate	Total adăugate	2021 adăugate
1.	BPO Cimișlia	7163	221	582	59
2.	BPR Orhei	15310	910	1377	560
3.	BPO Soroca	12217	295	1823	40
4.	BPR Fălești	21934	742	5	-
5.	BPR Briceni	16350	1522	5458	598
6.	BPR Călărași	9116	-	511	-
7.	BPR Cahul	8903	-	45	-
8.	BPR Strășeni	13973	2033	4013	346
9.	BPR Anenii/Noi	11198	254	3202	7
10.	BPR Ungheni	8437	238	764	57
11.	BPO Ialoveni	8595	189	230	-
12.	BPR Florești	8174	330	2819	138
13.	BPO Taraclia	14278	918	8001	585
14.	BPO Ocnița	6111	-	1177	-
15.	BPO Singerei	3643	206	-	-
16.	BPO Rezina	9504	636	3481	253
17.	BPR Râșcani	5328	-	-	-
18.	BPR Telenești	10656	1100	683	-
19.	BPR Glodeni	7554	847	2495	512
20.	BPR Hâncești	5413	82	2	-
21.	BPR Criuleni	4471	-	869	-
22.	BPM Bălți	4398	3	926	-
23.	BPO Șoldănești	5148	222	1403	60
24.	BPR Edineț	5077	96	124	2
25.	BPR Drochia	5012	457	837	97
26.	BPR Leova	3927	167	417	36
27.	BPR Dondușeni	3777	100	276	-
28.	BPO Ciadîr/Lunga	2327	-	756	-
29.	BPR Cantemir	210	-	1	-
30.	BPR Căușeni	4	-	1	-
31.	BPR Dubăsari	2	-	-	-
32.	BPR Singerei	0	-	0	-
33.	BPO Ștefan/Vodă	0	-	0	-
34.	BPO Basarabasca	0	-	0	-
35.	Biblioteca Institutului Național al Justiției	1501	6	906	-
36.	Biblioteca Centrului de Excelență în Economie și Finanțe	1106	1106	-	-
	Total	240.821	12.670	43.285	3.350

Analiza comparată a indicatorilor statistici pentru anii 2021 și 2020, ne permite să conchidem privind lipsa unei activități constante și planificate de integrare a bibliotecilor în SIBIMOL. De exemplu, în anul 2021, 12 biblioteci partenere nu au activat în sistem. Motivele sunt variate: fluctuația de cadre, deficiențe tehnologice etc.

Pentru Centrul de Coordonare Bibliografică al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova din cadrul BNRM cu referire la anul 2021 sunt relevanți următorii indicatori: 18 500 de înregistrări efectuate, adică cu 6 000 mai multe în comparație cu anul precedent (în anul 2020 – 12 500). Numărul resurselor bibliografice retrospective convertite nu a putut fi realizat conform planificării, motivul fiind lipsa accesului în sistem pentru o perioadă de câteva luni. Au fost convertite retro 788 de resurse, față de 2000 programate. În general, de la lansarea SIBIMOL au fost redactate circa 200 000 de înregistrări bibliografice de către colaboratorii centrului.

Bibliotecii Naționale îi revine rolul de coordonator la realizarea Catalogului Național Colectiv Partajat (CNCP) cu respectarea următoarelor responsabilități:

- Controlul bibliografic și de autoritate (respectarea strictă a prescripțiilor standardelor pentru efectuarea înregistrărilor bibliografice și de autoritate);
- Întreținerea sistemului automatizat local;
- Asumarea rolului de instituție coordonatoare pentru bibliotecile ce vor fi integrate în rețeaua SIBIMOL (asistență profesională și tehnică);
- Întreținerea Centrului SIBIMOL pe lângă BNRM și în spațiul ei;
- Administrarea CNCP de către lucrătorii Centrului SIBIMOL.

În contextul responsabilităților menționate Centrul de Coordonare Bibliografică al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova din cadrul BNRM și-a concentrat eforturile pentru:

- dezvoltarea parteneriatelor (identificarea partenerilor, pasibili de integrare în sistem);
- optimizarea platformei informaționale

integrate (analiza-raport a activității partenerilor SIBIMOL reflectată în CNCP, verificări și analize, omiteri ale înregistrărilor bibliografice create în sistem etc.);

- perfecționarea capacităților personalului (învățare orientată spre acțiune, dezvoltare profesională, autoinstruire, participare în cadrul Academiei de Vară a Bibliotecarilor ABRM etc.);

- marketingul produselor și serviciilor (diversificarea resurselor și extinderea comunității SIBIMOL, deblocarea paginii vechi Facebook a SIBIMOL-lui BNRM, crearea paginii noi instituționale a CNCP și asigurarea administrării ei acesteia etc.) [4].

În prezent Centrul de Coordonare Bibliografică al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova din cadrul BNRM are 36 de contracte semnate cu biblioteci publice. Majoritatea dintre acestea activează cu succes în sistem. Cu părere de rău, nu au contract de parteneriat cu SIBIMOL bibliotecile din orașele Nisporeni, Vulcănești și Comrat. Cinci biblioteci, care au semnat contract cu SIBIMOL, cu părere de rău pe parcursul anului 2021 nu au fost funcționale în sistem.

Cele menționate mai sus, precum și discuțiile întreținute cu managerii centrelor biblioteconomice teritoriale, responsabili pentru biblioteci din cadrul administrației publice locale, identifică câteva probleme esențiale privind funcționalitatea eficientă a SIBIMOL-lui [1]:

- aderarea tuturor centrelor biblioteconomice teritoriale la SIBIMOL (reînnoirea acordurilor între BNRM și parteneri);
- monitorizarea procesului de către Centrul de Coordonare Bibliografică al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova din cadrul BNRM;
- dezvoltarea comunității profesionale SIBIMOL activă, eficientă (actualizarea bazei de date a responsabililor din partea bibliotecilor-partenere, instruire pentru responsabili, comunicare profesională activă);
- promovarea și valorificarea Catalogului Național Colectiv Partajat (augmentarea indicatorilor statistici, instruire ale membrilor comunității privind accesarea și utilizarea acestuia etc.);

- reflectarea efortului depus de către bibliotecile publice teritoriale privind participarea în SIBIMOL în documentele instituționale, în evaluarea activității acestora.

SIBIMOL – este un proiect național și implicarea în acesta contribuie la unirea, centrarea eforturilor pentru o prioritate

profesională: integrarea/reflectarea resurselor documentare, aflate în colecțiile bibliotecilor publice teritoriale într-o bază de date de nivel național - Catalogul Național Colectiv Partajat, într-o rețea unică. Este un proiect cu impact pozitiv atât pentru biblioteci, cât și pentru membrii comunităților servite.

Referințe bibliografice :

1. CORGHENCI, Ludmila. SIBIMOL – strategie câștigătoare pentru Sistemul Național de Biblioteci. Material prezentat în cadrul atelierului profesional din 8 februarie 2022, Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Chișinău, 2022. 2 p. Manuscris.
2. INSTITUȚIA Publică Biblioteca Națională a Republicii Moldova în anul 2021. Raportul analitic anual. Chișinău, 2022. 125 p. Manuscris.
3. RAPORTUL analitic anual al Centrului de Coordonare bibliografică al SIBIMOL pentru anul 2021. Chișinău, 2022. 5 p. Manuscris.
4. SIBIMOL. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. [citată 21.02.2022]. Disponibil: https://www.facebook.com/sibimol.bnrm/?_rdr